

'O PORTUGUÊS E SEUS SABORES: EXPERIÊNCIAS SOBRE A GASTRONOMIA BRASILEIRA NAS AULAS DE PLE

 DOI: 10.5281/zenodo.6551844

Tatiane Dantas Martins Robles

Mini currículo da autora: Professora de Português como Língua Estrangeira e Cultura Brasileira, Mestra em Educação Universitária e Gestão educativa, com pós-graduação em Gestão Educacional, pós-graduação em Neuropsicopedagogia e pós-graduação em Educação 4.0, atuando em Lima, no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

Resumo: A gastronomia é considerada um forte elemento cultural, a alimentação faz parte da alma de um povo, a comida pode ser considerada não apenas como um meio de identificação e de pertencimento, portanto podemos utilizar esse sentido tão poderoso e unir a gastronomia e a comunicação, para desfrutar de um processo de ensino e aprendizagem, despertando os cinco sentidos, ativando o cérebro a novas experiências prazerosas que são a arte de aprender e comer. Através da alimentação e do ato de comer podemos encontrar uma ponte de ligação entre os valores e a cultura, assim produzindo novos significados relacionados com a identidade de um povo, mas também que mediante dos hábitos alimentares do convívio social, podemos trazer dentro das nossas aulas um momento de intercâmbio cultural. A gastronomia vem carregada de aspectos históricos, sociais e econômicos nas diversas situações em que aparece, estando relacionadas ao cotidiano e aos costumes dos brasileiros. No ensino de Português como Língua Estrangeira PLE, podemos abordar temas sobre o patrimônio cultural, recursos turísticos, gêneros textuais e como conteúdo sociolinguístico, além de estimular habilidades como: compreensão leitora e auditiva, através de áudios e vídeos, produção escrita através dos exercícios e material apresentando, produção oral, através do diálogo e o paladar através da degustação dos pratos elaborados pelos alunos, assim promovendo a confiança para se comunicar em português, permitindo maior fluência e desenvolvimento na língua-alvo. É possível cogitar novas formas de inserir a gastronomia brasileira em aulas de português para estrangeiros, tendo em vista que os aspectos da cultura do Brasil estão inseridos em sua língua; esta, por sua vez, mostra um universo além da estrutura linguística e mantém os costumes e história, abre também espaços de manifestações culturais e linguística, é preciso adicioná-la às aulas de PLE, especialmente se os aprendizes da língua estiverem em situação de não imersão, uma vez que o preparo ou busca de pratos típicos fica facilitado o caminho de aprendizagem. Ao adquirir competências numa língua estrangeira, o aprendiz acede à matriz cultural dos seus falantes, a dinamicidade no ensino de PLE fará com que aspectos linguístico-culturais sejam aprendidos e apreendidos pelo aluno, o que desenvolve de modo mais completo o conhecimento geral sobre o idioma, bem como modifica para melhor a

experiência em sala de aula. A receptividade e o interesse do aprendiz de português devem ser construídos e/ou ampliados por meio de mostras culturais não somente visíveis, mas também palpáveis (e palatáveis). Neste artigo quero detalhar algumas das experiências da união entre ensinar língua, cultura e gastronomia brasileira, nas cinco regiões do Brasil, em uma instituição governamental em Lima, no Peru.

Palavras-chave: Gastronomia. Cultura. Português. Linguística.

Abstract: Gastronomy is considered as a strong cultural element, food is part of the soul of people, food can be considered not only like an identification and belonging, so we can use this so powerful and unite gastronomy and communication, to enjoy a teaching and learning process, awakening the five senses, activating the brain to the new pleasurable experiences that are the art of learning and eating. Through the feeding of the act of eating we can find a bridge of connection between values and culture, as well as new meanings related to the identity of a people, but also that through the eating habits of our social ideas, we can bring within the classes a moment of cultural exchange. Gastronomy is loaded with historical, social aspects and in the different situations in which they appear, between Brazilians and customs. In addition to this Portuguese teaching topics as a Foreign Language PLE, we can address cultural heritage, tourist resources, textual genres and as sociolinguistic content, writing to develop skills such as: reading and listening comprehension, through audios and videos, production through students and material presenting, oral production, through dialogue and oral development by students, as well as confidence to communicate in Portuguese, greater influence and development in the target language. It is possible to consider new ways of introducing Brazilian gastronomy in Portuguese classes for foreigners, considering that aspects of Brazil's culture are embedded in their language; This, in turn, opens spaces beyond the universe of linguistics and keeps the costumes and, also opens up cultural and linguistic manifestations, is to add it to the PLE classes, especially if it shows the learners of the precise language in a situation of not once that the preparation or search for typical dishes is facilitated the learning path. When acquiring skills in a foreign language, the learner accesses the cultural matrix of its speakers, the dynamics in the teaching of PLE will make linguistic-cultural aspects to be learned and apprehended by the student, which develops in a more complete way the general knowledge about the language, as well as modifying the classroom experience for the better. The receptivity and interest of the Portuguese learner must be built and/or expanded through cultural displays that are not only visible, but also palpable (and palatable). In this article I want to detail some of the experiences of the union between teaching language, culture, and Brazilian gastronomy, in the five regions of Brazil, in a government institution in Lima, Peru.

Keywords: Gastronomy. Culture. Portuguese. Linguistics.

INTRODUÇÃO

O Peru é um país vizinho que faz fronteira como o nosso Brasil, na última década houve uma crescente busca entre os peruanos em aprender português, segundo informação publicado em 2019 pela Universidade católica do Peru, o

português é o terceiro idioma mais estudado entre os peruanos, o nosso país é bem visto Brasil no cenário mundial é um motivo para que a língua portuguesa se destaque como idioma tanto para fins comerciais, para estudos através de programas de graduação e pós-graduação, por isso muitos aspectos positivos fazem que visem aprender o Português como uma Língua Estrangeira.

O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas experiências de como podemos inserir a gastronomia brasileira com maior profundidade, além dos aspectos culturais e a partir disso ensinar uma língua que não somente apresentar suas estruturas gramático-linguísticas, mas também ir além, como influencia nossa cultura, nossa história que se encontra intrínseca ao idioma nas aulas de PLE, aspectos gastronômicos não são vistos com tanta profundidade, algo que quis demonstrar que como docentes de português como língua estrangeira podemos transpassar barreiras e levar a outro nível o aprender e conjugá-lo com o sabor, especialmente se os estudantes se encontrarem em situação de não imersão da língua alvo, atendendo então que os perfis dos estudantes foram peruanos e tendo como língua materna o espanhol, as atividades realizadas com grupos de alunos, em Lima, no Peru, de diversos níveis e ciclos.

A metodologia que utilizamos para a proposta das aulas de Português como língua estrangeira utilizamos o método comunicativo, que é considerado segundo o autor Almeida Filho (2013) nos apresenta um conceito para o ensino comunicativo, sendo aquele que se organiza as experiências de aprender em termos de atividades e tarefas de real interesse e/ou necessidade dos estudantes para que eles aprendam a utilizar a língua alvo, por fim, quero propor formas de atividades e de se ampliar a maneira de abordar o tema gastronomia nas aulas de PLE e o modo que o idioma é ensinado e aprendido, utilizando-se de um método qualitativo, a saber: pesquisa-ação. Dessa forma será possível demonstrar que professores e alunos participem ativamente possibilitando assim essa troca de integrar língua, cultura e gastronomia. Ainda segundo Silveira (1999, p. 76), para que uma interação linguística ocorra, faz-se necessário que haja um contexto situacional, os participantes da interação social [(presencial ou virtual)], um tópico/tema/assunto sobre o qual se fala e as intenções expressas pelos atos de fala dos participantes envolvidos no ato comunicativo considerado.

ABORDAGENS PARA O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Estamos inseridos em um meio globalizado sabemos que o conhecimento e a informação passam por rápidas e constantes mutações, tendo de responder a um número crescente de desafios que, simultaneamente, se tornam mais complexos, com isso temos a facilidade do acesso quase que imediato de uma outra cultura, O processo de ensino e aprendizagem a assume-se como uma compartilha de saberes e uma interação constantes, as quais todos os intervenientes saem enriquecidos.

Quando iniciamos uma aula para estudantes estrangeiros, quando fazemos a primeira dinâmica, na primeira aula para quebrar o gelo, iniciamos sempre com uma pergunta: O que vocês sabem ou conhecem sobre o Brasil? Quase que imediato as respostas são: samba, futebol, caipirinha e feijoada, a gastronomia brasileira deveria se fazer mais presente nas aulas de PLE bem mais que esses aspectos, sabemos que a gastronomia brasileira não se define ou resume em quatro elementos, não é apenas isso, Segundo afirma Rocha, o professor representa o vínculo de conexão entre as culturas caracterizantes do grupo classe, e é por meio do seu agir que a instituição escolar pode transformar-se (2006).

Portanto, como docentes devemos e podemos inserir em nossas aulas diversos pontos da nossa culinária ressaltando aspectos culturais e patrimoniais, que cada região do Brasil tem sua própria gastronomia, porque não além de ensinar o português, podemos sim, ensinar a origem de cada pratos, suas histórias e aspectos devido à própria expressão cultural do nosso povo, e porque não fazer uma fusão, já que podemos ter mil possibilidades dentro e fora de aula.

O Peru por exemplo, tem uma riqueza gastronômica incomparável, com muita diversidade, os alunos já têm essa paixão e o orgulho ao falar sobre sua gastronomia local, portanto, nas aulas de PLE podemos fazer com que esses alunos aprendam um novo idioma, conheçam e sintam novos sabores e porque não fusionar entre ambas as gastronomias, trazendo assim, um ambiente de aprendizagem com uma riqueza cultural e linguística. Assim, como a cultura que acaba de acolher um novo membro, um novo estudante também sai enriquecida pelo contacto com modos diferentes de ser e de estar, assim conseguimos estabelecer pontes interculturais numa perspectiva

de equidade e respeito um pelo outro beneficiando assim a todos os envolvidos, alunos e professores, abrindo um caminho prazeroso de aprender um novo saber.

Para que tudo isso possa acontecer numa sala de PLE é preciso refletir quais os tipos de abordagens para o ensino de línguas estrangeiras seriam mais apropriados para uni-la aos conteúdos. No ensino de Português Língua Estrangeira- PLE, podemos estimular habilidades como: compreensão leitora e auditiva, através de áudios e vídeos, produção escrita através dos exercícios e material apresentado, produção oral, através do diálogo e o paladar através da degustação dos pratos elaborados pelos alunos, além de despertar a curiosidade, criatividade e um ambiente agradável em aprender. Segundo Aquilino Sánchez (2009), a respeito de como se constituem três das diversas abordagens para ensino de línguas estrangeiras, a saber: a) gramatical ou tradicional; b) intercultural; c) comunicativa. Se conseguirmos incluir em nossas aulas a gastronomia, poderíamos estar utilizando não apenas um método e sim vários, trazendo assim uma diversidade para os aprendentes.

A PRESENÇA DA GASTRONOMIA BRASILEIRA EM MATERIAL DIDÁTICO DE PLE

O domínio de línguas estrangeiras abre novas possibilidades tanto de realizações profissionais como também sociais, permitindo assim a interação com indivíduos de diferentes nacionalidades, com uma diversidade sociocultural diferentes, gerando, conseqüentemente, uma exposição e abertura um ao outro. A gastronomia de longe é um aspecto que une cada ser humano em seu conjunto.

No âmbito do ensino e aprendizagem das línguas. Nesse caso o português, já existem livros e materiais que abordam sobre alguns aspectos da gastronomia brasileira, talvez algo superficial, mais que como docentes podemos planejar e inserir a gastronomia dentro da nossa sala de aula e utilizar esses recursos.

INSERINDO A GASTRONOMIA EM AULAS DE PLE

Segundo o autor Mário de Carvalho revela sobre a impotência da escrita para estimular as papilas gustativas, a ação de comer, a gastronomia vem carregada de aspectos históricos, sociais e econômicos nas diversas situações em que aparece, estando relacionadas ao cotidiano e aos costumes dos brasileiros. Os modelos de

aula a seguir, passíveis de modificação e incremento, dizem respeito a várias regiões do Brasil, em que aspectos sociais, geográficos, históricos e econômicos influenciam nos pratos típicos consumidos no local. Também se apresentará um modelo de aula com enfoque gramático-intercultural, apresentação dos exemplos de aulas a seguir que podem ser ministradas durante um curso de PLE ou uma oficina com uma temática mais focalizada e o aprofundamento em diversos âmbitos linguísticos e históricos, lembrando que especialmente se os aprendizes estiverem em situação de não imersão no país da língua-alvo.

No decorrer das aulas de PLE, os objetivos devem ser claramente definidos pelos professores:

1. Simulação de situações de comunicação do dia a dia:
2. Seleção de noções e vocabulário voltados para as demandas específicas dos alunos:
3. Ensino em perspectiva plurilíngue e multicultural.
4. Atenção aos fenômenos de interferência entre o português e a língua de partida (língua e origem do estudante).

Então a Língua e gastronomia são universos paralelos: A gastronomia pode ser considerada com um meio que gera situações de interação em imersão linguística e sociocultural. Os alunos executaram tarefas adequadas ao seu nível de proficiência comunicativa e social, centradas, especialmente, nas atividades de interação oral.

A seguir exemplifico de maneira mais profunda sobre a elaboração e criação de um curso específico dedicado a união na construção do ensino aprendizagem do português com a gastronomia brasileira.

Curso: Oficina Sabores do Brasil.

Modalidade: Aulas Presenciais

1. Resumo

A oficina teve como objetivo apresentar a gastronomia brasileira, identificando os sabores mais representativos das cinco regiões do Brasil.

2. Objetivo Geral

A alimentação faz parte da alma de um povo, nesta oficina tem por objetivo conhecer aspectos históricos e culturais da alimentação do brasileiro, reconhecer os hábitos alimentares como um fator importante da identidade cultural do nosso povo, conhecer alguns pratos regionais, utensílios de cozinha e modos de preparo.

Serão estimuladas as cinco habilidades: compreensão leitora e auditiva, através de áudios e vídeos, produção escrita através dos exercícios e material apresentando, produção oral, através do diálogo e o paladar através da degustação dos pratos elaborados pelos alunos. Os estudantes adquirem através do exercício comunicativo escrito e oral a confiança para se comunicar em português, permitindo maior fluência e desenvolvimento na língua-alvo.

3. Metodologia

A oficina foi dividida em duas partes: 1. Teórica, com apresentação da origem de algumas comidas brasileiras e vocabulário relacionado: 2. Prática, com a preparação e degustação. As atividades serão focadas na utilização do português através da produção oral e escrita do aluno.

Produção oral: Diálogos em duplas, diálogos em grupos, debate, exposição e apresentações.

Produção escrita: Processo de elaboração de receitas, lista de compras de produtos, descrições das receitas, listas de execução de tarefas e responsabilidades do grupo e produção escrita através do gênero de produção blog, ao relatar a experiência da degustação.

Os alunos receberam materiais de apoio sobre os aspectos culturais de cada região e a receita proposta para a próxima aula, ainda em sala, os alunos decidem as funções que cada um desenvolverá para a produção da receita e limpeza da cozinha.

Na segunda etapa, os alunos se deslocam para a cozinha com touca, lavavam as mãos e se organizavam para iniciar a receita. Na mesa da cozinha, separam, lavam, preparam cada um dos ingredientes e organizam conforme o uso na receita.

No procedimento inicial, cada aluno alça um dos ingredientes para professora que está auxiliando na preparação, observam o início do preparo e depois, individualmente, cada aluno desenvolve a receita.

A participação no preparo favorece as percepções dos aromas e texturas dos ingredientes, bem como a construção da autonomia e criticidade do aluno. Quando finalizado o preparo, os alunos servem e degustam a receita pronta.

Ao finalizar limpam a cozinha e os objetos utilizados e retornam para sala de aula. Lá, anotam suas opiniões sobre as receitas, indicam no mapa a região, sempre no final de cada encontro, comentaremos a próxima região e receita a ser estudada.

4. Sistema de avaliação

Observar o desempenho dos alunos no momento da atividade e dinâmicas, foram avaliados através da pronúncia adequada do português, bem como suas estruturas gramaticais; Produção escrita através de da execução e elaboração das atividades e material extra.

A avaliação dos trabalhos realizados foi feita através da construção, em conjunto com os alunos, registrar informações consideradas importantes; pesquisar sobre as tarefas extraclasse individualmente; ilustrar os textos e as receitas de cada região; fazer pequenas sínteses das temáticas estudadas e as palavras desconhecidas; selecionar a receita que será estudada na próxima oficina sobre alguma receita ou música e elaborar a autoavaliação das suas atividades durante a oficina.

5. Cronograma das atividades

Dentro da gastronomia, é possível propor diversas atividades culinárias para proporcionar um ambiente de aprendizagem, por exemplo oficinas dirigidas com temáticas, para qual os alunos possam aprender de maneira mais profunda sobre os aspectos geográficos, culturais e culinários de uma determinada região ou estado. Também podemos elaborar atividades curtas e vivencias como por exemplo elaborar um café da manhã no qual os alunos podem aprender vocabulário de comida, objetos de cozinha, uso de preposições, elaboração de conversação em um restaurante etc., tudo dependerá do objetivo proposto pelo professor. Outras sugestões por exemplo é promover um ambiente mais descontraído como o boteco, atividades como elaborar uma caipirinha, o que os brasileiros comem e escutam nesse ambiente, e para aprofundar mais o tema, podemos elaborar uma feira gastronômica de cada região do Brasil, onde os alunos poderão ter a oportunidade de expressar sua oralidade.

Tabela 1- Atividades desenvolvidas com o projeto português e seus sabores.

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 1- Atividades realizadas com alunos.

Fonte: Imagens de autoria própria (2020)

Nesta atividade utilizamos o Livro Páginas da Minha vida, Pág. 71 que tem como atividade de leitura aprender sobre o que comer no boteco, então criamos em sala de aula, os estudantes aprenderam sobre a origem da caipirinha, do termo boteco, elaboração do cardápio, relação de músicas ao serem ouvidas para proporcionar um ambiente real dentro da instituição, proporcionando um momento agradável para o desenvolvimento da língua e dos diálogos entre diversos grupos.

Imagem 2- Fazendo Caipirinha.

CAIPIRINHA

Preparação

Degustação

Momento de interação

PROF. TATIANE DANTAS MARTINS ROBLES

Fonte: Elaboração própria (2020)

Esta atividade teve como objetivo que os alunos conhecessem sobre a história da caipirinha, fazerem o passo a passo desde a preparação até a degustação. Logo depois os alunos foram incentivados a criarem uma marca de cachaça e fazer a divulgação, trabalhando assim aspectos da oralidade e escrita.

Imagem 3- Na cafeteria.

CAFETERIA

Participação na
atividade.
Café + Pão de queijo

Dramatização

Dramatização

PROF. TATIANE DANTAS MARTINS ROBLES

Fonte: Elaboração própria (2020)

Alunos do nível Intermediário II, atividade desenvolvida com o objetivo de conhecer sobre o estado de Minas Gerais, a história do pão de queijo e dramatizarem diálogos em um ambiente referente a uma cafeteria.

Imagem 4- Atividade café da manhã

CAFÉ DA MANHÃ

Atividade Final: jogo de perguntas e respostas.

Preparando Vitamina de Abacate.

Momento de interação e conhecimento.

PROF. TATIANE DANTAS MARTINS ROBLES

Fonte: Elaboração própria (2020)

Atividade vivencial de um café da manhã brasileiro, utilizando o livro Páginas da Minha Vida, Pág. 57 a 59, com o objetivo em identificar os nomes dos alimentos, utensílios da cozinha, realizar um cardápio, utilizar unidades de medidas, preparar uma receita e comparar com o país dos estudantes sobre semelhanças e diferenças entre a alimentação e por último produção escrita de enviar um email com dicas de café da manhã saudável. Ressaltando como uma diferença cultural consumir Vitamina de abacate que para os peruanos o abacate é considerado um vegetal, sendo utilizado apenas nas saladas. Essas atividades foram realizadas na cozinha da instituição.

Imagem 5- Atividade desenvolvida com o projeto Sabores do Nordeste.

OFICINA SABORES DO NORDESTE

Momento de preparação da comida.

Jogo de palavras.

Degustação

PROF. TATIANE DANTAS MARTINS ROBLES

Fonte: Elaboração própria (2020)

Atividade realizada durante 2 meses, duas vezes por semana, onde os participantes, além de desenvolver o português, aprofundaram sobre os aspectos históricos e culturais da região do Nordeste, onde puderam conhecer sobre os sabores desta incrível região.

Imagem 6- Feira gastronômica.

PROF. TATIANE DANTAS MARTINS ROBLES

Fonte: Elaboração própria (2020)

A Feira gastronômica foi realizada com estudantes com um nível Intermediário de português, com o objetivo de apresentar sobre as diversidades gastronômicas das cinco regiões do Brasil.

Imagem 7- Atividades Realizadas.

Com alunos de diferentes níveis, visando transmitir competências linguísticas que correspondam à sua necessidade de comunicar-se corretamente em linguagem coloquial, em situações cotidianas, melhorando a oralidade, compreensão e expressão.

PROF. TATIANE DANTAS MARTINS ROBLES

Fonte: Elaboração própria (2020)

Todas as atividades realizadas foram planejadas e realizadas de acordo com o nível de português dos estudantes, sempre com o objetivo de proporcionar um ambiente favorável para o processo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto sabemos que Língua e gastronomia são dois dos ingredientes fundamentais para a construção do ensino aprendizagem de uma língua alvo, levanto então que o português vai além das estruturas gramaticas e que realmente o português tem seus sabores, únicos, que como docentes de Português Língua estrangeira, podemos levar em qualquer parte do mundo que seja esse legado do ler, escrever, ouvir, falar e também sentir, cheirar, degustar os sabores da nossa língua, nessa eterna construção de conhecimento e ligação da cultura do nosso país. A necessidade de compreender e ser compreendido representa um eixo comum que vai desde o pedido de informação de um turista que chegar no Brasil no aeroporto, no hotel, na rua, mais próximo à negociação das cláusulas de um qualquer tratado internacional.

A ação gastronômica começa no imperativo de nutrir, e transpassar pelo prazer de desafiar e estimular cinco sentidos, próprios ou do outro. Descobrir a gastronomia, outros sabores é descobrir-se na experiência das memórias, no desejo do novo, no que é singular. O presente artigo pretendeu apresentar sobre a área da gastronomia, de um lado a promoção em difundir o idioma português e por outro lado, enquanto conteúdo sociocultural abordado em situação de ensino e aprendizagem a falantes não nativos. Nos últimos anos, a aquisição de português como língua estrangeira tem sido incentivada, especialmente pelas instituições do governo brasileiro, com o objetivo da difusão e cultura do nosso país. Tendo em vista que gastronomia brasileira deveria se fazer mais presente em aulas de PLE, devido à própria expressão cultural de um povo, é preciso refletir quais os tipos de abordagens para o ensino de línguas estrangeiras seriam mais apropriados para uni-la aos conteúdos geralmente trabalhados em sala.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de.2013. **Dimensões comunicativas no ensino de línguas.**

7.ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2013.CARVALHO. Mário. **Arte de Morrer Longe**, Alfragide, Editorial Caminho, 2010, p. 110.

COBARRUBIAS. S. CARRIÓN. **Educación De Calidad: La Lengua Portuguesa En El Perú.** Disponível em: <https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticia/educacion-de-calidad-la-lengua-portuguesa-en-el-peru/>. Acesso em: 03/02/2022

LOPEZ.R. ABREU **O português do Brasil e seus aspectos linguísticos-culturais: Reflexões sobre a gastronomia brasileira nas aulas de PLE.** Tese de graduação da Universidade Araraquara, 2013.

PIMENTEL. Maria do Rosário: **Dissertação de Mestrado em Ensino do Português como Língua Segunda e Estrangeira**, Disponível em <https://run.unl.pt/bitstream/10362/7191/1/Dis.%20Mest.%20PLE.pdf>. Acesso em: 06.12.2021.

ROCHA, C. E. (2006). **A escola e a diversidade étnica e cultural.** Dissertação de Mestrado em Relações Interculturais, Universidade Aberta, Porto, Portugal.: Disponível em <https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/615/1/LC306.pdf> Acesso em: 22.12.2021.

SILVA, J. A.. Instruções para autores. **In Instruções para autores.** Disponível em: www.endereçoeletronico.com.br. Acesso em: 22.12.2021.